

‘Vasudhaiva Kuṭumbakam’ in Indian Culture: Ancient Scriptural Foundations and Its Relevance in the Modern Context

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’: প্রাচীন শাস্ত্রীয় ভিত্তি ও আধুনিক প্রেক্ষাপটে এর প্রাসঙ্গিকতা

Sanchita Mahata

Ex-student, Dept. of Sanskrit

Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia, West Bengal, India

Email: mahatosanchita601@gmail.com

Abstract: *Our nation and the global landscape serve as the bedrock of a culture rooted in the Vedic era. Despite the shifting tides of time, human civilization remains vibrant through sustained traditions, mutual affection, and moral values. The core essences of the Vedas, Upanishads, and the Gita function as monumental guideposts in the lexicon of life philosophy, binding humanity together across nations and ages. The world is essentially one family; hence, despite occasional conflicts, it remains steadfast in its moral foundations. The resonance of unity has consistently echoed through social, religious, and philosophical dimensions. ‘Vasudhaiva Kuṭumbakam’ acts as a moral framework that awakens international cooperation and collective responsibility. In the face of modern crises and scarcities, a thorough reappraisal and practical application of this universal philosophy are essential to re-establish peace and ethical values. This vision not only fosters global solidarity but also reinforces the foundations of justice, empathy, and virtue in society.*

Keywords: *Values, Ethics, Unity, Humanism, Etiquette, Universal Brotherhood.*

ভূমিকা— ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ —এ ‘বসুধা’ —এর অর্থ পৃথিবী, ‘এব’ —এর অর্থ অবশ্যই আর ‘কুটুম্বকম্’ - এর অর্থ হল পরিবার। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীই হল একটি পরিবার। এই ধারণাটি উদ্ভূত হয়েছে—

“অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্। উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।”¹

নিম্ন মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির ভেদ, ভিন্নতাতে বিশ্বাসী কিন্তু উচ্চ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে সমগ্র বিশ্বই হল পরিবারের সমান। ধর্মকে, রাজনীতিকে অবলম্বন করে অসাধু ব্যক্তির পরিবেশ-পরিস্থিতিকে প্রতিকূল করে রাখার চেষ্টায় মত্ত রয়েছে যখন এমতাবস্থায় ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ —এর অর্থ ও তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি একটি প্রাচীন ধারণা হলেও ধারণাটি জনজীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োজনীয়তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যভিত্তিক গবেষণা:

- 1) শাস্ত্রীয়, দার্শনিক আলোচনা রয়েছে।
- 2) সাহিত্যিক আলোচনা রয়েছে।
- 3) ঐতিহাসিক আলোচনা রয়েছে।

গবেষণার শূন্যস্থান:

- 1) বর্তমান প্রেক্ষাপটে দার্শনিক, ধর্মীয় ভাবধারাগুলি প্রায়োগিকভাবে অধিকভাবে গুরুত্বের দাবীদার।
- 2) ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ সমাজ ও পরিবেশ রক্ষণে আরো বেশি বলিষ্ঠ হওয়া উচিত।
- 3) প্রায়োগিকভাবে মানসিক ভাবধারাতে আরো বেশি যত্নশীল হওয়া উচিত।

ফলাফল:

- 1) ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ স্থান-কাল-পাত্রবিশেষে একটি সর্বজনীন দার্শনিক ভিত্তি।
- 2) ইহা পারস্পরিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে নৈতিকতার দিক থেকে বেঁধে রাখে।
- 3) বর্তমানে এর গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান।

গবেষণা পদ্ধতি: এই গবেষণা পদ্ধতিটি গ্রন্থভিত্তিক (Textual), ধারণাভিত্তিক (Conceptual) ও বর্ণনামূলক (Descriptive)।

বিশ্লেষণ: ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ এই বাক্যাংশটির তাৎপর্য জনমানসে চিরকালই ছিল। কিন্তু কালভেদে এর গ্রহণযোগ্যতা ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর করেছে। একটি পরিবারে একজন শিশু ধীরে ধীরে গুরুজনদের আশীর্বাদে, ভালোবাসায়, যত্নে, অনুশাসনে বড়ো হয়ে ওঠে। ঠিক ভুলের পার্থক্য বুঝতে শেখে। চেতনা, মূল্যবোধের মানোন্নয়নে সচেতন হয়। ঠিক তেমনভাবেই পৃথিবী নামক এই পরিবারে দ্বন্দ্ব, মতবিরোধ, বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা থাকলেও নৈতিকতারই জয়গান ধ্বনিত হয় শেষ পর্যন্ত। বিবেকবোধ, চেতনাবোধের এই ধারা

মানবজাতির মধ্যে সবসময়ই রয়েছে সেই সুদূর বৈদিক যুগ থেকেই বৈদিক সাহিত্য ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। প্রতিকূলতা থাকলেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেই ধারা অক্ষুণ্ণই রয়েছে মানবজাতিকে 'শ্রেষ্ঠ জীব'² বলা হয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠতর হয়েও মনুষ্যের ক্রিয়াকলাপ ঘটিয়ে থাকে এই জাতি ফলে মহামারি, যুদ্ধ, অশান্তির মতো প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই ধ্বংস, হানাহানি, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সত্যকে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও নৈতিকতারই জয় হয়। সাহিত্য তো সমাজের দর্পণ। সেখান থেকেই মানবজাতি নিজেদেরকে কালানুসারে উৎকৃষ্টতর করে চলেছে। সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি হল এই বৈদিক সাহিত্য 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর তাৎপর্য ধার্মিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রায় সব স্তরেই গভীরভাবে রয়েছে।

ধর্মীয় তাৎপর্য: ত্রিবিধ পুরুষার্থের মূল হল ধর্মা আবার সমস্ত ধর্মের মূল হল বেদ- 'বেদোহখিলো ধর্মমূলম'³। সমস্ত আচার-আচরণ, কর্তব্যের মূল ভিত্তি হল এই বেদ। ধর্ম হলো সেটাই যা মানবজাতিকে ধারণ করে, গ্রথিত করে রাখে একসূত্রো ধর্ম পারস্পরিক সহযোগিতা, যোগাযোগ রক্ষা করতে সহায়তা করে। 'আচারঃ পরমো ধর্মঃ'⁴— সদাচরণই হলো পরম ধর্ম। শিষ্টাচারই সম্প্রীতির বার্তা বহন করে। আসলেই এই ধরনের বাক্যগুলি মানুষকে মানুষ, শিষ্ট, ভদ্র, মার্জিত হতে শেখায়। পারস্পরিক সহযোগিতা, অন্যায়ের বিরোধিতা, শোষণ, স্বার্থপরতার পরিবর্তে উন্নত হতে শেখায়। 'তেন তজ্জেন ভুঞ্জীথা'⁵ সংসারের অনাশক্তির কথা বলে, ত্যাগের দ্বারা ভেগের কথা বলে। ধর্মীয়ভাবে 'বসুধৈব কুটুম্বকম' বাক্যাংশটি সমগ্র বিশ্ববাসীকে ঐশ্বরিক হতে সহায়তা করে, একত্বের ডাক দেয়। ঐশ্বরিকমার্গে একত্বেরই নীতি রয়েছে। সামাজিক রীতি-নীতি ও শৃঙ্খলাকে ধারণ করে রাখে ধর্ম। এই ধর্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে সহায়তা করে। সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব, কর্তব্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে থাকে এই ধর্মই। একটি বিষয়ের মধ্যে যেমন ইতিবাচক সত্তা রয়েছে, তেমনি তার নেতিবাচক সত্তাও রয়েছে। সুতরাং ধর্মকে ইতিবাচক দিক হিসেবে ব্যবহার করলে সমাজের কল্যাণ সাধিত হয় যেমন, তেমনই এটিকে নেতিবাচক হিসেবে ব্যবহার করলে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। সমাজ ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। ধর্ম বিদ্বेषহীনতা, সৃষ্টি, ভেদহীনতার কথা বলে।

দার্শনিক তাৎপর্য: এখানে দর্শন হল সেটাই যা আমাদের বিশেষভাবে ভাবতে শেখায়। দার্শনিক দৃষ্টিতে 'বসুধৈব কুটুম্বকম' এর তাৎপর্য যথেষ্ট রয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে আলোচ্য আলোচনাটি সার্থক। এখানে সমগ্রের মধ্যে একত্বের কথাই বলা হয়েছে। বেদান্তমতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ হল মিথ্যা। মায়াবশতঃ, অজ্ঞাতবশতঃ ভেদভিন্নতার পার্থক্য ঘটে থাকে। জীব ব্রহ্মস্বরূপ⁶। ব্রহ্ম যেমন এক তেমনি পৃথিবীও এক। যোগদর্শনে মৈত্রী, করুণা, মুদিতার বর্ণনা রয়েছে; যাদের মধ্য দিয়ে যোগী বিদ্বেষশূন্য হয়ে মানসিক প্রশান্তিতে থাকেন⁷। জৈনদর্শনেও অহিংসারতের কথা বলা হয়েছে। সমস্ত প্রাণীকূলের প্রতি প্রেমপূর্ণ ভাবে আচরণ করা উচিত⁸। ভুলপথে মানুষের মন আকৃষ্ট হয় বেশি কারণ তা সহজতর হয়ে থাকে কিন্তু ঠিক পথ কঠিন হলেও মঞ্জলময় ও ঐশ্বরিক হয়ে থাকে। দার্শনিক- আধারে একত্বের নীতির কথাই বলা হয়েছে।

পরিবেশগত তাৎপর্য: এই পৃথিবীটা যেমন মানুষের একইভাবে প্রকৃতি, পশু, মনুষ্যের প্রাণীদেরও। এই মাতৃরূপী পৃথিবীর সন্তান প্রত্যেকেই। সুতরাং পারস্পরিক সহমর্মিতা, শ্রদ্ধাবোধ অবশ্যই পালনীয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দূষণ যে হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তাতে করে ধ্বংসের দিকে প্রাণীকূল এগিয়ে চলেছে। পরিবেশ সংরক্ষণে 'বসুধৈব কুটুম্বকম' এর তাৎপর্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৩ সালের G-20 তে 'বসুধৈব কুটুম্বকম' থিম হিসেবে কাজ করে যার উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক ও নৈতিক ঐক্য।

গীতার আলোকে তাৎপর্য: 'বসুধৈব কুটুম্বকম' একটি মৌলিক মানবতাবাদী ধারণা। কর্মযোগ, আত্মতত্ত্ব, ভক্তিযোগে এর গভীরতা প্রতিফলিত হয়েছে।

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।"⁹

এখানে আত্মার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'আমি' এবং 'অন্য' এই দুটির বিভাজন ভঙ্গ হয়। ভক্তিযোগে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভক্তি মানে সকল জীবের প্রতি প্রেম, ভক্তি প্রদর্শিত করা— 'অদ্বৈষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'¹⁰। শরীরের যত্ন প্রত্যেকেই নেয় কিন্তু মনের যত্ন কজন নেয়? মনের অন্তঃকরণ শুদ্ধি, মৌনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণই হল মনের শুদ্ধতা। মনের যত্ন নিলে, শুদ্ধতা থাকলে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, যত্ন নেওয়া সহজ হয়ে ওঠে।

"মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বংমৌনমাঙ্গাবিনিগ্রহঃ। ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে।"¹¹

কর্মযোগে সৎকর্মের প্রতি উপদেশ দেওয়া হয়েছে আর সৎকর্ম থেকেই সৎ ফললাভ হয়ে থাকে। কর্ম সৎ থাকলে সৎ ফললাভ নিশ্চিতভাবেই হয়ে থাকে। সৎ কর্মই আত্মোন্নতির দিকে নিয়ে যায়। তাই ফলের

আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্য পালনই হল প্রকৃত শিষ্টাচার—

‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্মফলেহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোহস্বকর্মণি।’¹²

গীতার দৃষ্টিতে সমস্ত জীবের মধ্যে একই পরমাত্মার দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কামের আধিক্যবশত মস্তিষ্কের বিকার ঘটে থাকে। এইভাবে মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার কারণে এই জগৎ বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। এমতাবস্থায় 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব অনুশীলন করা ভীষণ প্রয়োজন। আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে পরস্পরকে, সুখ-শান্তি সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা করে, পারস্পরিক আস্থাকে দৃঢ় করে এই ভাবধারাটি ইহা অজ্ঞানতার আশ্রয় নয় বরং অজ্ঞানতার বেড়া জাল ভেঙে জ্ঞানতার সাথে সমস্ত জীবের প্রতি মায়া, করুণা রাখার বার্তা দেয়। পশু পখিদের মধ্যে যে প্রেম দেখা যায় তা অকৃত্রিম ও মুগ্ধকর হয়ে থাকে কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা থাকলেও অসৎ উদ্দেশ্যেরও সহাবস্থান রয়েছে। তাই তারা কখনও কখনও নিম্নরুচির পরিচয় দেয়। মানুষ আকৃতিগত দিক থেকে এক থাকে কিন্তু প্রকৃতিগত, স্বভাবের দিক থেকে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিকৃত করে তোলে, ফলে তাদের শারীরিক গঠন ঠিক থাকলেও মানসিক গঠন বিকৃতগ্রস্ত করে নিজেদেরকে পশুত্ব পরিণত করে। অসাধু ও দুষ্টি প্রকৃতির হয়ে এই পৃথিবীর প্রতি তাণ্ডব চালায়। ভাবনা ব্যাপক হলে, উৎকৃষ্ট হলে, সৎ চিন্তার উদয় ঘটলে তারাই আবার পরমাত্মা, দেবত্বের রূপ ধারণ করে। এই প্রসঙ্গে গায়ত্রী মন্ত্রটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, যা পাঠ করলে মনের শুদ্ধতা বৃদ্ধি পায় ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথকে সুগম করে। মানবকূলের অধৈর্যতার জন্য তাদের ধ্যান, জপ করা উচিত তাতে হৃদয় প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা: এই বসুধা প্রকৃতি; পশু-পাখি, নদী, পাহাড়-পর্বত দ্বারা সন্নিবিষ্ট হয়ে সুন্দরভাবে বিদ্যমান। কিন্তু আধুনিকতার স্পর্শে প্রকৃতি, নদী, পাহাড়-পর্বতের এক দূরবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং তা ক্রমবর্ধিত। বিশ্বের প্রত্যেকটি পদার্থই একে অপরের পরিপূরক। তাই প্রকৃতি, পাহাড়, নদী যখন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন প্রাণীকূলও ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রকৃতির সংরক্ষণ, দূষণ প্রতিরোধ, নদী, পাহাড়-পর্বতের যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাণীকূলের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। জলদূষণ, বায়ুদূষণ, মৃত্তিকাদূষণের মাধ্যমে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে জটিল জটিল রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। লোভ, লালসা, কামনার প্রতি আসক্ত হয়ে সংকীর্ণতার পথে হাঁটছে। ফলস্বরূপ, এই পৃথিবীতে খরা, বন্যা, পাহাড়ে ধস ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সুখ-শান্তির খোঁজে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়ে, অথচ প্রকৃত সুখ পারস্পরিক প্রেম ভালোবাসাতেই থাকে। নিজেকে ভালোবাসার সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি দায়িত্ব প্রত্যেকেরই বর্তায়। ঋগবেদ সমানতা, অবিরোধের সম্পর্কে উপদেশ দেয়—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম। দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে।"¹³

খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান—এই তিনটি হল মানুষের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু। এগুলোর মূল্যায়ন সঠিকভাবে তখনই হয় যখন সঠিক কর্মসংস্থানের যোগান থাকে। অভাব হলেই সংকীর্ণতা, অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক দিককে শক্তিশালী করে তুলতে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' নৈতিক দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। রাজনৈতিক মতাদর্শে এর গুরুত্ব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীজির দর্শনে মানুষের সেবাই হলো ঈশ্বরসেবা। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর তাৎপর্য। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা মানেই ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখা। কর্তব্য ও সদাচার অবস্থানভেদে ভিন্ন। অবস্থাবিশেষে অন্যায়ের প্রতিরোধই হল মানুষের পরম কর্তব্য। প্রেম, সত্য ও নিঃস্বার্থপরতা এগুলোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবজাতির সর্বোচ্চ আদর্শ¹⁴। বিশ্বকবিও বিশ্বকে এক করার কথা বলেছেন, নিম্ন মানসিকতার বর্জন করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথা বলেছেন। গান্ধীজিও অহিংসার কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, আত্মশুদ্ধিই হল অহিংসার মূল। চিন্তনে, মননে, কর্মে যেন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে অহিংস শক্তি নিবিষ্ট থাকে¹⁵।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে আজ অনেকটাই উন্নত হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বিশ্ব। এখানে Internet পরিষেবা পারস্পরিক যোগাযোগকে শক্তিশালী করে তুলেছে। ফলে দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, কাজের সহজীকরণ হয়েছে। প্রায় হাতের মুঠোতে এসে পৌঁচেছে এই দেশ ও দুনিয়া। মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি যত উন্নত হচ্ছে, সমপরিমাণে বিঘ্নিতও হচ্ছে। একপক্ষ মনকে শক্তিশালী করার জন্য নিজেদেরকে জটিল প্রকৃতির বানিয়ে ফেলে, পারিপার্শ্বিক নেতিবাচক ঘটনাকে এড়িয়ে চলে আর অপরপক্ষ এতটাই উন্মাদের মত নিজেদেরকে মাতিয়ে রাখে যে, এসমাজের নিয়ম শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করে তুলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। মায়া, মমতা করুণার অভাব দৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে যদি 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—এর মতো বাক্যগুলোর যথাযথ অভ্যাস, অনুশীলন করা হয় প্রাত্যহিক জীবনে তাহলে খানিকটা হলেও সমাজ কল্যাণকর হয়ে উঠবে।

উপসংহার: এই পৃথিবী বৈচিত্র্যপূর্ণ এখানে বহুত্ববাদী সংস্কৃতি, জাতিগত ও রুচিগত ভেদাভেদ রয়েছে। বহুত্বের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই মাটি সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের গান গায়। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ভেদাভেদ বিদ্বেষ না ঘটিয়ে এই পৃথিবীর প্রতি আরও যত্নশীল হওয়া উচিত। পরিবেশের প্রতি যত্ন, পশুপাখিদের প্রতি প্রেম, দূষণ প্রতিরোধ, মানুষের প্রাণীদের প্রতি সহমর্মিতা সঠিকভাবে প্রদর্শন করা উচিত। এই মানবকুলের। নিজেকে শান্ত ও মার্জিত রাখার জন্য নিজেকেই সচেষ্টিত হতে হয়। নিজের মনই বন্ধু বা শত্রু হতে পারে। সুতরাং, নিজের মূল্যায়ন করে নিজেকেই উদ্ধার করতে হয়-

"উদ্ধারোদ্যানান্যানং নান্যানমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যান্মানো বন্ধুরাত্মৈব রিপূরান্মনঃ॥"¹⁶

যোগ্য বিচারধারার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ কল্যাণের জন্য আদর্শমূলক ও সদর্শক দিকগুলোর সদ্যবহার অবশ্যই পালনীয়। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি জোর দেয়, প্রত্যেকটি জীবের মঙ্গল প্রচার করে। সর্বোপরি ইহা বিশ্বভ্রাতৃত্বের আহ্বান করে।

Endnotes

1. মহোপনিষদ, অধ্যায়-৬, ৭১-৭২
2. নীতিশতকম্, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০-৮১
3. মনুস্মৃতি, ২য় অধ্যায়, শ্লোক নং-৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৫
4. মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়, শ্লোক নং-১০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪৩
5. উপনিষদ, ঈশাবাস্যোপনিষদ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২-৩
6. অদ্বৈত বেদান্ত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৩-১৫৪
7. যোগদর্শন, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৪-৯৫
8. সর্বদর্শনসংগ্রহঃ, আর্হত দর্শন, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭১
9. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, অধ্যায়-১৮, শ্লোক নং-৬১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫৬-৪৫৭
10. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, অধ্যায়-১২, শ্লোক নং-১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৩-২৯৪
11. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, অধ্যায়-১৭, শ্লোক নং-১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯৯
12. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, অধ্যায়-২য়, শ্লোক নং-৪৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০-৬১
13. ঋগ্বেদভাষ্যম্, ১০.১৯১.২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭১
14. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯
15. গান্ধীরচনাসম্ভার, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১০-৫১১
16. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, অধ্যায়-৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২-৮৩

Bibliography

- শাস্ত্রী, রাকেশ (ব্যাক্যকার)। নীতিশতকম্। দিল্লীঃ পরিমল পাবলিকেশনস্ (৩য় সংস্করণ), ২০০৩।
- শাস্ত্রী, রাকেশ (সম্পাদক)। মনুস্মৃতিঃ। দিল্লীঃ বিদ্যানিধি প্রকাশন (১ম সংস্করণ), ১৯৯৯।
- জানা, সুনীল কুমার (সম্পাদক)। মনুসংহিতা। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার (২য় প্রকাশ), ২০১৬।
- গোয়েন্দকা, হরিকৃষ্ণদাস (অনুবাদক)। উপনিষদ। গোরক্ষপুর: গীতাপ্রেস (দশম পুনর্মুদ্রণ), ২০১৪।
- শর্মা, রামমূর্ত্তি। অদ্বৈত বেদান্ত। দিল্লীঃ ইস্টার্ন বুক লিংকস্(২য় সংস্করণ), ১৬০৭।
- গোয়েন্দকা, হরিকৃষ্ণদাস (সম্পাদক)। যোগদর্শন। গোরক্ষপুর: গীতাপ্রেস (ষোড়শ পুনর্মুদ্রণ), ২০১৯।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অশোক কুমার (সম্পাদক)। সর্বদর্শনসংগ্রহঃ। কলকাতা: শ্রী বলরাম প্রকাশনী (১ম সংস্করণ), ২০০৫।
- গোয়েন্দকা, হরিকৃষ্ণদাস (অনুবাদক)। শ্রীমদ্ভগবদগীতা। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ঃ, ১৯৮৮।
- সিদ্ধান্তালঙ্কার, হরিশরণ (ভাষ্যকার)। ঋগ্বেদভাষ্যম্। দিল্লীঃ রাধা প্রেস, ২০১১।
- জ্ঞানানন্দ, স্বামী (প্রকাশক)। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয় (১ম সংস্করণ), ১৩৬৭।
- মাইতি, শ্রী মৃত্যুঞ্জয় (সম্পাদক)। গান্ধী রচনাসম্ভার। পশ্চিমবঙ্গ: গান্ধী রচনাসম্ভার উপসমিতি (১ম সংস্করণ), ১৯৫৯।